

УДК 342.4

**СТОЙКАЯ НЕСПОСОБНОСТЬ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ
КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**RESISTANT INABILITY FOR HEALTH REASONS AS BASIS FOR THE EARLY
POWERS TERMINATION OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION**

©Литвина Е.Д.

Самарский государственный экономический университет
г. Самара, Россия, Elenallit@list.ru

©Litvina E.

Samara State University of Economics,
Samara, Russia, Elenallit@list.ru

©Сидорова А. В.

Самарский государственный экономический университет
г. Самара, Россия,

©Sidorova A.

Samara State University of Economics,
Samara, Russia

Аннотация. В данной статье рассматривается процедура досрочного прекращения полномочий Президента РФ на основании стойкой неспособности по состоянию здоровья. Проводится анализ различных точек зрения на данную процедуру и возникающие проблемы при ее осуществлении, в том числе судьи Конституционного суда РФ Н. В. Витрука. Предпринимается попытка дать определение понятию «стойкая неспособность по состоянию здоровья». Каждое основание для досрочного прекращения полномочий Президента РФ анализируется с точки зрения субъективной и объективной природы возникновения. Рассматривается неприкосновенность Президента РФ и ее соотношение с публичным интересом населения страны. «Ограничивая» тайну личной жизни Президента РФ, ввиду его повышенной общественной значимости, вносится предложение не признавать за ним исключительного права на тайну сведений о заболеваниях, делающим неспособным осуществлять возложенные на него полномочия. Обосновывается необходимость систематического оценивания физического и психического состояния здоровья Президента специально созданным органом здравоохранения. Вносятся предложения по информированию населения о состоянии здоровья высших должностных лиц государства.

Annotation. This article describes the procedure for early termination of powers of the President of the Russian Federation on the basis of persistent inability for health reasons. The analysis of the various points of view on the procedure and the problems that arise in its implementation, including the judges of the Constitutional Court of the Russian Federation N. V. Vitruk. It is made an attempt to define the concept of “persistent inability for health reasons”. It is analyzed each ground for early termination of powers of the President of the Russian Federation in terms of subjective and objective nature of the occurrence. We consider the Russian President's integrity and its relationship with the public interest of the country. “Limiting” the mystery of private life of the Russian President, in view of his increased public importance, we offer not to recognize his exclusive right to the secrecy of data on diseases which can make him unable to carry out assigned powers. It is necessary to appoint the systematic estimation of the physical and mental state of health of the President by specially created body of health care. Moreover, this article offers some proposals to inform the public about the health of senior government officials.

Ключевые слова: Президент, состояние здоровья, досрочное прекращение полномочий, стойкая неспособность.

Keywords: President, health, early termination of powers, resistant inability.

Согласно п.1 ст. 92 Конституции РФ Президент Российской Федерации приступает к исполнению полномочий с момента принесения им присяги и прекращает их исполнение с истечением срока его пребывания в должности с момента принесения присяги вновь избранным Президентом Российской Федерации [2]. Однако в п.2 ст. 92 Конституции РФ законодатель оговаривает основания для досрочного прекращения полномочий Президента РФ. В соответствии с Конституции РФ Президент РФ слагает свои полномочия досрочно в случаях:

- отставки;
- стойкой неспособности по состоянию здоровья;
- отрешения от должности.

Нам представляется правильным все эти основания разделить на две группы:

- объективные (независящие от воли Президента);
- субъективные (основанные на его волеизъявлении)

Таким образом, на наш взгляд, отставку следует определять как субъективный фактор, основанный на личном волеизъявлении главы государства. Отрешение от должности же, как основание для досрочного прекращения полномочий, исходя из детально регламентированной процедуры, следует отнести к объективному фактору, так как в данном случае можно наблюдать волеизъявление органов законодательной власти.

Наименее регламентированным основанием для досрочного прекращения полномочий Президента РФ остается стойкая неспособность по состоянию здоровья. И тут возникает вопрос: относить данное основание к объективному или субъективному фактору? Именно эту проблему мы попробуем разрешить в нашей статье.

Истоки этой проблемы следует искать в отсутствии правовой регламентации понятия «стойкая неспособность по состоянию здоровья». Кроме того, сама процедура для досрочного прекращения полномочий в связи со стойкой неспособностью по состоянию здоровья так же не прописана в законодательстве. На наш взгляд, под стойкой неспособностью по состоянию здоровья следует понимать наличие таких физических или психических заболеваний, которые не позволяют осуществлять в полной мере возложенные на Президента страны обязанности [7, с. 83]. Причем важно отметить, что основанием для досрочного прекращения необходимо считать именно те заболевания, которые влекут за собой необратимые расстройства организма. Временное расстройство должно считаться основанием для приостановления деятельности Президента, но не для прекращения его полномочий раньше установленного срока.

Установив понятие стойкой неспособности по состоянию здоровья, можно перейти к решению вопроса о делении оснований по их правовой природе. В основу своего деления мы положили принадлежность волеизъявления. Таким образом, возникает еще один вопрос: должен ли сам Президент объявлять о своей стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять возложенные на него полномочия или это должно быть помимо его воли (к примеру, исходить принудительно от законодательных органов власти)?

Выбирая первый вариант, мы фактически констатируем, что стойкая неспособность по состоянию здоровья может стать одной из причин для отставки Президента, и в этом случае мы будем ее относить к субъективному фактору. Выбирая второй вариант, мы к таким основаниям отрешения от должности Президента РФ как государственная измена и

совершение тяжкого преступления добавляем еще одно и относим уже его к объективному фактору. Однако тут возникает противоречие между неприкосновенностью Президента и публичным интересом, которое подробно описал судья Конституционного Суда РФ Н. В. Витрук. По его мнению, Президент РФ, так же, как и любой гражданин нашей страны, на основании п.1 ст. 23 Конституции РФ имеет право на неприкосновенность частной жизни, личной тайны, в которую в частности входит тайна сведений о состоянии здоровья человека [5, с. 266]. Как верно считает Н. В. Витрук: «...учитывая особый, публичный характер деятельности Президента Российской Федерации, занимаемое им место в системе органов государственной власти, а также особенности его конституционного статуса, вопрос о состоянии здоровья главы государства затрагивает не только сферу его частной жизни, но и приобретает общественный, конституционно значимый характер» [3]. Конституционный статус Президента Российской Федерации связан с определенными ограничениями его права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, в том числе врачебную тайну, что обусловлено целями защиты основ конституционного строя, прав и законных интересов других лиц, допустимо в установленных федеральным законом пределах в соответствии со статьей 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации [4, с. 51]. В этой связи следует упомянуть и ст. 7 Закона РФ «О государственной тайне» согласно которой сведения о состоянии здоровья высших должностных лиц Российской Федерации не относятся к государственной тайне и засекречиванию [6, с. 269].

Исходя из того, что Президент РФ обладает повышенной общественной значимостью, на наш взгляд, правильным не признавать за ним исключительного права на тайну сведений о заболеваниях, делающим неспособным осуществлять возложенные на него полномочия [1, с. 163].

Таким образом, такое основание как стойкая неспособность по состоянию здоровья следует отнести к объективному фактору для досрочного прекращения полномочий Президента РФ и независящему от его исключительного волеизъявления. При этом возникает необходимость во введении процедуры систематического оценивания специально уполномоченными органами здравоохранения физического и психического состояния Президента, результатом которой будет информирование общества о здоровье главы государства.

Список литературы:

1. Воеводин Л. Д. Юридический статус личности в России. М: МГУ. 1997. 304 с.
2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6–ФКЗ, от 30.12.2008 N 7–ФКЗ, от 05.02.2014 N 2–ФКЗ, от 21.07.2014 N 11–ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398.
3. Постановление Конституционного Суда РФ от 11.07.2000 N 12–П «По делу о толковании положений статей 91 и 92 (часть 2) Конституции Российской Федерации о досрочном прекращении полномочий Президента Российской Федерации в случае стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия» // Вестник Конституционного Суда РФ, № 6, 2000.
4. Селихова О. Г. Конституционно–правовые проблемы осуществления права индивидов на свободу и личную неприкосновенность: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург. 2002. 205 с.
5. Сидорова А. В., Галустова А. В. Сущность понятия «неприкосновенность частной жизни» // Сборник материалов XVIII Международной научно–практической конференции «Актуальные проблемы юридической науки: теория и практика». Махачкала, 2016. С. 265–267.
6. Сидорова А. В., Калугина Н. В. Проблемные моменты защиты персональных данных // Сборник материалов XVIII Международной научно–практической конференции

«Актуальные проблемы юридической науки: теория и практика». Махачкала, 2016. С. 268–270.

7. Тополянский А. В., Бородулин В. И. Большой медицинский энциклопедический словарь. М.: Рипол Классик. 2007. 959 с.

References:

1. Voevodin L. D. Yuridicheskii status lichnosti v Rossii. M: MGU. 1997. 304 p.

2. Konstitutsiya Rossiiskoi Federatsii (prinyata vsenarodnym golosovaniem 12.12.1993) (s uchetom popravok, vnesennykh Zakonami RF o popravkakh k Konstitutsii RF ot 30.12.2008 N 6–FKZ, ot 30.12.2008 N 7–FKZ, ot 05.02.2014 N 2–FKZ, ot 21.07.2014 N 11–FKZ) // Sobranii zakonodatel'stva RF, 04.08.2014, N 31, st. 4398.

3. Postanovlenie Konstitutsionnogo Suda RF ot 11.07.2000 N 12–P “Po delu o tolkovanii polozhenii statei 91 i 92 (chast 2) Konstitutsii Rossiiskoi Federatsii o dosrochnom prekrashchenii polnomochii Prezidenta Rossiiskoi Federatsii v sluchae stoikoi nesposobnosti po sostoyaniyu zdorovya osushchestvlyat prinadlezhashchie emu polnomochiya” // Vestnik Konstitutsionnogo Suda RF, № 6, 2000.

4. Selikhova O. G. Konstitutsionno–pravovye problemy osushchestvleniya prava individov na svobodu i lichnyuyu neprikosnovennost. Avtoref. diss. kand. jurid. nauk. Ekaterinburg. 2002. 205 s.

5. Sidorova A. V., Galustova A. V. Sushchnost ponyatiya “neprikosnovennost chastnoi zhizni” // Sbornik materialov XVIII Mezhdunarodnoi nauchno–prakticheskoi konferentsii “Aktual'nye problemy yuridicheskoi nauki: teoriya i praktika”. Makhachkala, 2016. Pp. 265–267.

6. Sidorova A. V., Kalugina N. V. Problemnye momenty zashchity personal'nykh dannykh // Sbornik materialov XVIII Mezhdunarodnoi nauchno–prakticheskoi konferentsii “Aktualnye problemy yuridicheskoi nauki: teoriya i praktika”. Makhachkala, 2016. Pp. 268–270.

7. Topolyanskii A. V., Borodulin V. I. Bol'shoi meditsinskii entsiklopedicheskii slovar. M.: Ripol Klassik. 2007. 959 p.

*Работа поступила
в редакцию 16.10.2016 г.*

*Принята к публикации
19.10.2016 г.*